

ZAMONAVIY DEKORATIV PARDOZ PANELLARI, GULQOG'OZLAR TURLARI VA ULARNING AFZALLIKLARI

Rasulova Nargiza Botirqulovna

Jizzax politexnika instituti , QM va K kafedrası, katta o'qituvchi

n.rasulova@gmail.com

Islomova Nufuza Ismatjon qizi

Jizzax politexnika instituti , QM va K kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13932950>

ARTICLE INFO

Received: 7th October 2024

Accepted: 9th October 2024

Published: 14th October 2024

KEYWORDS

*gulqog'oz, panel, plitka,
sun'iy, reiki, shisha, gips, plastik,
tosh, yo'g'och, 3D.*

ABSTRACT

Ushbu maqolada dekorativ pardoz panellarining turlari, afzalliklari va chiqarilishining asosiy shakllari , gulqog'ozlarning tuzilishi va afzalliklari keltirilgan.

Devorlarni ichki bezatish uchun dekorativ panellardan turli xil binolarda foydalanish mumkin: savdo maydonlaridan turar-joy kvartiralariga qadar. Uning estetik fazilatlarini tufayli dizaynerlik ichki makoni o'z qo'llaringiz bilan uyingizda yaratilishi mumkin. Bozor turli xil materiallardan turli xil mahsulotlarni taklif etadi. Keyinchalik, biz asosiy turlarni ko'rib chiqamiz.

Xususiyati va afzalliklari. Uning ichki tekisliklarini qoplash uchun material tanlashdan oldin, dekorativ panellarning afzalliklariga e'tibor berish tavsiya etiladi. Ushbu tugatish variantiga xos bo'lgan asosiy afzalliklarni sanab o'tamiz: Avval aytib o'tganimizdek, ortiqcha - bu bezak uchun devorni tayyorlashga ehtiyoj yo'qligi. Shiva ishlari olib borilmaydi, ammo chiqishda mutlaqo tekis sirt hosil bo'ladi. Materiallarga qarab, dekorativ devor panellari xonaning issiqlik va ovoz o'tkazmaslikni kafolatlaydi, harorat yoki namlik o'zgarishi bilan yaxshi kurashadi. Vaqtni tejashga qoplama mahsulotlarini juda oddiy o'rnatilishi tufayli erishiladi. An'anaviy biriktirgichlardan foydalanish juda tez o'rnatishga imkon beradi. Devorlarga mo'ljallangan dekorativ panellar ularning ostidagi kommunikatsiyalarni xavfsiz ravishda yashirishga imkon beradi. Mahsulotlar mexanik stressga nisbatan yuqori qarshilik tufayli uzoq umr ko'rishlari bilan ajralib turadi.

Modellarning eng keng assortimenti, panellarni ishlab chiqarish uchun material tanlash va arzon narx. Ehtiyotkorlik bilan ta'minlash uchun faqat nam mato kerak. O'rnatish turli yo'nalishlarda (vertikal, diagonal va boshqalar) amalga oshirilishi mumkin. Sun'iy materiallar o'zlarining tabiiy o'xshashlariga sifatli taqlid qilishadi.

Chiqarishning asosiy shakllari: Plitka. Bu qat'iy klassik shaklga ega bo'lgan juda ko'p qirrali materialdir. Bu istisnosiz barcha devor sirtlarini bezash uchun ishlatilishi mumkin. Tashqi dekoratsiyaning boy vakili tufayli mahsulotlar xonaning boshqa elementlari bilan birlashtirilishi mumkin. Panellarning uzunligi bir metrgacha va kengligi yarim metrgacha bo'lishi mumkin.

Reiki. Ushbu turdagi astarga juda o'xshash, ammo u turli xil materiallardan tayyorlanishi mumkin. To'rtburchaklar panellarning uzunligi deyarli 4 m ga etishi mumkin, kengligi esa

atigi 0,3 m.O'rnatish istalgan yo'nalishda amalga oshiriladi va uni yashirish uchun qisqichlardan foydalaniladi.

Plitalar panellari. Panelning qalinligi 1 sm dan oshmaydi, uzunligi esa 2,5 m gacha bo'lishi mumkin.Ushbu dekorativ devor panellarini mahkamlash uchun yopishtiruvchi biriktirgichdan foydalanish mumkin va devorlarga bitta tirnoq bilan cheklanmaslik kerak. Sirtning tabiiy to'qimalariga taqlid qilish xonaning uslubi uchun har qanday variantni ko'rib chiqishga imkon beradi.

Quyidagi mahsulotlar turlari mavjud: tabiiy daraxtdan yasalgan dekorativ devor panellari, MDF va sunta plitalari, fibrokarton panellari, cork panellari, 3D panellar, shisha, PVX panellar, gips, plastik, tosh qoplamali panellar.

Qog'oz gulqog'ozlar – eng qari va hammaga odatiy gulqog'oz turi, hozirgi kungacha past narxi va ko'pgina rangbarangligi hisobiga bozorda talabgordir. Qog'oz gulqog'ozlari birqatlamli (simpleks), ikkiqavatli (dupleks), strukturaviy va fotogulqog'ozlar bo'ladi. Ko'rsatkichlarda unchalik farqlanishiga qaramay namlikka va yorug'likka turg'un qog'oz gulqog'ozlar turlari bir xil plyus va minuslarga ega.*Afzalliklari*: past narx, yengil yopishtirilishi, ekologik material, rang varasmlarning keng tanlovi.*Kamchiliklari*: uzoq muddatli emas, mo'rt, namlikka turg'un emas.

Probkaviy gulqog'ozlar – tabiiy material bo'lgan daraxt terisidan tayyorlangan gulqog'oz. Probkalaridan butunlay tashkil topgan gulqog'ozlar qog'oz asosidagi probkaviy qatlamga ega bo'lgan gulqog'ozlardan qimmatroq turadi. Avvalambor barcha probkaviy gulqog'ozlar bir-biri orasida bir xil bo'lib ko'rinadi, ammo yaxshilab qaralsa daraxt terisi har xil faktura va ranglarga egaligini ko'rsa bo'ladi.

Suyuq gulqog'ozlar – devorlarni gulqog'ozlar bilan pardozlashning zamonaviy yondashuvi. Suyuq gulqog'ozlar o'zi bilan sellyuloza/ipak/ipak-sellyuloza to'qimalari va KMS yelimidan tayyorlangan suyuq aralashmani taqdim etadi. Suyuq gulqog'ozlarni tanlayotganda devorlardagi darzlar yoki notekisliklar mavjudligi nokritik – suyuq gulqog'ozlarni montaj qilayotganda barchasini to'g'irlasa bo'ladi. Gulqog'oz – bino ichidagi devor va shift (potolok) qoplamasi uchun ishlatiladigan pardozbop qurilish materiali hisoblanadi.

O'ramga o'ralgan holda kengligi 0,53, 0,70, 1,06 metr, uzunligi - 10 va 25 metr asosiy o'lchamlarda ishlab chiqariladi.Yevropada gulqog'oz qog'ozdan emas, balki toshdan yasalgan. Devor va shiftlar ular bilan o'ralgan va yopishtirilmagan, shuning uchun bu nom (oboy) qolib ketgan. Barokko davrida charmdan yasalgan gulqog'oz keng qo'llanilgan, bu an'ana Yevropaga arab dunyosidan kirib kelgan. Tashqi bezak uchun g'isht uchun dekorativ devor paneli tez-tez ishlatiladi.

Ular mukammal ishlash xususiyatlariga ega: ular mexanik zararga chidamli, bardoshli, namlik va quyoshga chidamli, ajoyib dekorativlikka ega va o'rnatish oson. Shu bilan birga, ularning bahosi juda jozibador bo'lib, natija ishonuvchanlikka olib keladi.

Vizual ravishda g'isht uchun panellar tabiiy materiallar to'qimasini va rangini juda aniq tarzda etkazib beradi. Ya'ni, paneli bilan siz juda yaxshi ish haqi olishingiz uchun mukammal natija olish va o'z noyob va oqlangan dizayni yaratish imkoniyatini qo'lga kiritasiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. A.A. Tulaganov, X.X.Kamilov, M.M. Voxidov, A.A. Sultonov. Zamonaviy qurilish materiallari, buyumlari va texnologiyalari. O'quv qo'llanma. – Samarqand. Zarafshon, 2015.
2. Qosimov E. Qurilish ashyolari. Oliy o'quv yurtlarining magistrantlari uchun. - darslik. T.:«Mehnat».-2004.
3. Mirziyoev SH.M. Buyuk kelajagimizni mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. T."O'zbekiston".2016y
4. Курбанов, З. Х., & Талипов, Н. Х. (2024). ОБЛИЦОВОЧНЫЙ ПЛИТОЧНЫЙ КЛЕЙ НА ОСНОВЕ ЦЕМЕНТА НИЗКОЙ ВОДОПОТРЕБНОСТИ.

5. Бердиев, О. Б., Курбанов, З. Х., & Абдурахманов, А. (2023). ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДЖИЗАК (РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН): ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ТРЕБУЕМОЙ ТЕПЛОПРОВОДНОСТИ ПО НОРМАТИВНЫМ ДОКУМЕНТАМ НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА ДЖИЗАК (РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН).
6. Бердиев, О. Б., Болотов, Т. Т., Мамиров, А. Х., & Курбанов, З. Х. (2023). БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ: БЫСТРОТВЕРДЕЮЩЕЙ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕЙ ДОБАВКИ ДЛЯ САМОВЫРАВНИВАЮЩИХСЯ ПОЛОВ.
7. Бердиев, О., Талипов, Н., Курбонов, З., & Болотов, Т. (2023). Development of a formulation for dry cement-adhesive dry building mixtures for ceramic slabs using the addition of spent alumina catalysts. *Scientific Collection «InterConf»*, (180), 407-414.
8. Ганиев, А., & Курбанов, З. (2023). ВЛИЯНИЕ ХИМИЧЕСКИХ ДОБАВОК НА СВОЙСТВА ГИПСОВЫЙ НАЛИВНОЙ ПОЛ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(10 Part 2), 160-163.
9. Kurbanov, Z., Rasulova, N., & Ortikulov, D. (2023). TECHNOLOGY OF APPLICATION OF GEOSYNTHETIC MATERIAL IN PRODUCTION AND CONSTRUCTION. *International Bulletin of Applied Science and Technology*, 3(3), 121-126.
10. Khamidulloevich, K. Z., Botirkulovna, R. N., Narzullayeva, K., & Davron, O. (2023). Study of the Mechanical Properties of High Strength Concrete Obtained With the Help of Chemical Additives. *AMERICAN JOURNAL OF SCIENCE AND LEARNING FOR DEVELOPMENT*, 2(2), 64-68.
11. Парсаева, Н. Ж., Курбанов, З. Х., & Расулова, Н. Б. (2021). Технология производства земляных работ с применением геосеток. *Science and Education*, 2(12), 324-333.
12. Курбанов, З., & Ортиккулов, Д. (2023). ВЫСОКОПРОЧНЫЙ ГИПСОВЫЙ ВЯЖУЩИЙ НА ОСНОВЕ СУЛЬФАТСОДЕРЖАЩЕГО ОТХОДА. *Models and methods in modern science*, 2(2), 5-12.
13. Курбонов, З., Эшқулов, Н., & Ортиққулов, Д. (2023). ҚУРУҚ ҚУРИЛИШ ҚОРИШМАЛАРИНИНГ АСОСИЙ ТАРКИБИЙ ҚИСМЛАРИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 61-66.
14. Талипов, Н., Курбанов, З., & Артыккулов, Д. (2023). ЭФФЕКТИВНЫЕ СУХИЕ СМЕСИ С ПОЛИМЕРНЫМИ ДОБАВКАМИ. *Центральноазиатский журнал образования и инноваций*, 2(5), 43-48.